

УДК: 631.24.47.

ТРАКТОР ҒИЛДИРАК ШИНАЛАРИНИНГ ИШЛАШ РЕСУРСИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ИҚТИСОДИЙ ҚЎРСАТКИЧЛАРИ

Пардаева Гульмира Парда қизи

НамМҚИ 34-КИ-19 гуруҳ талабаси

Эргашев Ш.Т.

НамМҚИ ТМЖ кафедраси профессори т.ф.н.

Аннотация. Ушбу мақолада пневматик шиналарнинг ишлаш ресурсини пневматик шиналар русумлари бўйича агротехник талаблар асосида ошириш усулларидаги иқтисодий кўрсаткичлар ҳақидаги маълумотлар батафсил ёрилган.

Таянч сўзлар: ғилдирак, ресурс, метрологик, ресурс, усул, ўлчаш, назорат, сифат, объект, восита, русум, ГОСТ, шина, таъмирлаш.

Аннотация. В данной статье подробно описаны экономические показатели способов увеличения срока службы пневматических шин на основе агротехнических требований к типам пневматических шин.

Ключевые слова: колесо, ресурс, метрологический, ресурс, метод, измерение, контроль, качество, объект, инструмент, модель, ГОСТ, шина, ремонт.

Abstract. This article describes in detail the economic indicators of ways to increase the service life of pneumatic tires based on agrotechnical requirements for the types of pneumatic tires.

Key words: wheel, resource, metrological, resource, method, measurement, control, quality, object, tool, model, GOST, tire, repair.

Трактор ғилдирак шиналарининг ишлаш ресурсини ошириш бўйича қиёсий кўрсаткичлари тупроққа тушадиган оғирлик ва юк омилларига боғлиқ маълумотлар ушбу адабиётларда келтирилган, лекин қатор ораларига эгат ичига ишлов бериш жараёнлари учун тўла маълумотлар ёритилмаган [1].

Юқоридаги барча мезонлар бўйича шиналарни таққослаш натижалари жадвалда жамланган бўлиб, ундан кўришиб турибдики, қаторлар оралиғи 0,6 м бўлганида ўрта серияли 13,6 R38 ЯР-318 шиналари мос келади. Қатор оралиғида 0,9 м шиналар 15,5-38 Я-166; 18,4/15-30 R-319 0,9 м қатор оралиғи учун етакчи ғилдирак шинаси моделини якуний танлаш учун 15,5-38 Я-166; 18,4/15-30 R-319 шиналаридан фойдаланиш самарадорлигини кўриб чиқилди. Тадқиқот натижаларидан маълумки, ўрганилган чегаралар доирасида кенгроқ шиналардан фойдаланиш тракторнинг тортишиш кўрсаткичларининг ошишига ёрдам берди.

Қаторлараро ишлов бериш учун операцион харажатлар етакчи ғилдиракларининг ҳар бир таққосланган шиналари учун формула бўйича ҳисоблаб чиқамиз:

$$\mathcal{E}_k = I_{\text{иш}} + A + T_k + T_{\text{м.х.к}} + \ddot{E}_e + C$$

бу ерда $I_{иш}$ - ишчиларнинг иш ҳақи; A - таъмирлаш учун амортизация тўловлари; T_k - капитал таъмирлаш харажатлари; $T_{м.х.к}$ - техник хизмат кўрсатиш ва харажатлари; $\dot{E}_{\bar{e}}$ - ёнилғи-мойлаш материаллари нархи; C - тракторлар ва қишлоқ хўжалиги машиналарини сақлаш харажатлари.

Механизациялаштирилган жараёнларни бажаришда ишлайдиган ишчиларнинг иш бирлигига иш ҳақи қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$I_{иш} = \sum LI_c / \omega \cdot k$$

бу ерда L - ушбу жараённи амалга оширишда ишлайдиган ҳар бир малакали ишчилар сони; I_c - малакали мутахассисларга бир соатлик иш учун тўлов.

Иш бирлиги учун таъмирлаш учун амортизация ажратмалари миқдори:

$$A = B \cdot a / 100 \cdot \omega \cdot k \cdot t$$

бу ерда B - тракторнинг баланс қиймати, сумма; a - таъмирлаш учун йиллик амортизация тўловлари, фоиз; t - тракторнинг йиллик бажарган иши, соат; t_z - тракторнинг маълум жараёнларда бажарган иши (эгат оралаб), соат.

Капитал ва жорий таъмирлаш ва иш бирлигига техник хизмат кўрсатиш учун ажратмалар миқдори:

$$T_m = Br / 100 \cdot \omega \cdot k \cdot t$$

бу ерда r - капитал таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш учун ажратмалар, фоиз.

Иш бирлиги учун ёнилғи-мойлаш материалларининг нархи қуйидаги формула бўйича белгиланади:

$$\dot{E}_{\bar{e}} = N \cdot U \cdot q / \omega \cdot k \cdot 100$$

бу ерда N - трактор двигателининг номинал қуввати, от кучи; q - 1 от кучига ўзига хос ёнилғи сарфи 1 от кучи/кг; U - 1 кг ёнилғи нархи, сўм; $mk100$ - двигател қувватидан фойдаланиш %.

Иш бирлиги учун машиналарни сақлаш харажатлари миқдори қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$C = C_m + C_{mp} / \omega \cdot k$$

бу ерда C_m , C_{mp} мос равишда қишлоқ хўжалиги машиналари ва тракторларини 1 соатлик иш иши учун сақлаш харажатлари (1-жадвал).

Ҳар хил иш шароитларида етакчи ғилдираклар самарадорлигини баҳолаш натижаларининг қиёсий таҳлили МТЗ-80Х ва New Holland TD5 110 тракторларига 13,6 R38 ЯР-318 ва 18,4/15-30 R-319 шиналарини ўрнатиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатди (1,2-расм). Бундай ҳолда, шинанинг эркин диаметри ва нормал қаттиқлиги 13,6 R38 ЯР-318, рухсат этилган максимал ички ҳаво босимига мос келади, мос равишда 1,05-1,06 м ва 180-120 кН/м оралиғида бўлиши керак.

1-жадвал.

Тавсия этилган трактор шиналари моделини амалга ошириш учун техник ва иқтисодий кўрсаткичлар.

Кўрсаткичлар номи	Мавжуд вариант	Тажриба варианты
Тупроққа тушадиган босими (Мн/м ²)	0,15-0,5	0,08-0,4
Сирғаниш (%)	3-4	2-3
Ҳаракатлантиргич самарадорлиги G, (кН)	10	14
Ўрғача ишлаш ресурси (%)	80	86

Ёнилғи ҳаражати (кг)	20	17
Шиналарга инвестиция харажатлари (сўм/соат)	1325	1325
Тракторнинг соатлик иш ҳақи (сўм)	1 064 000	544000
Йиллик иқтисодий самара (сўм) 1 та трактор учун	3820000	5803000

1-расм. Инвестиция харажат кўрсаткичлари.

2-расм. Ёниғи, ресурс ва нақшнинг ейилиш харажат кўрсаткичлари.

Хулоса: Тавсия этилган билан солиштирганда модели 9,5-42 Я-183, шина 13,6 R38 ЯР-318 билан 8-9%, 15,5-38 Я-166 билан 11-12% ва бузилиб 18,4/15-30 R-319 томонидан 30-31%. 9,5-42 Я-183 шиналари модели билан тракторда ишлаганда, бирлашма юки $G_n = 1500$ кг га тенг ва ички босим $P_w = 0,18$ МН/м, қиймати $h = 0,0754$ м. Шина билан бир хил шароитда 13,6 R38 ЯР-318 $h = 0,0693$, ва 15,5-38 Я-166 учун $h = 0,0676$. Энг кичик чуқурлиги шина 18,4/15-30 R-319 га тўғри келади, ички босимда $P_w = 0,18$ МН/м² $h^1 = 0,0578$ м. Кенгрок профилдаги шиналардан фойдаланганда умумий таянч майдони кескин ортади. Модел учун 9,5-42 Я-183 билан $P_w = 0,18$ МН/м² $G_n = 500$ кг, умумий таянч майдони C бўлган $0,027$ м, ва бир бузилиб учун 13,6 R38 ЯР-318 у эсатиб $0,03847$ м. Шиналар профилли кенглигини ошиши билан бир хил кузатиш 13,6 R38 ЯР-318 дан 18,4/15-30 R-319 гача. Бундай ҳолда, $P_w = 0,12$ МН/м да $G_n = 2500$ кг шиналар учун 13,6 R38 ЯР-318 $S = 0,049718$ м, шиналар учун эса 18,4/15-30 R-319 $S = 0,07,236$ м эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Карташевич А.Н, Сапьяник Г.Н, Скадорва А.Ф. Техническое диагностирование машин. Лекция для студентов специальностей 1-74 06 01-Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 06 – материально-техническое обеспечение АПК, 1-74 06 04-Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ. Горки 2009. – с. 30].
2. Фортуна В.И. Эксплуатация машинно-тракторного парка. –М.: “Колос” 1979.-с 371.
3. Sherbek, X. J., & Javohir, Q. (2022, November). *TEKNOLOGIK MASHINA VA ISHCHI ORGANLARINI ISHONCHLILIGINI OSHIRISH OMILLARI*. In *Conference Zone* (pp. 297-300).
4. Shertayloqov, G. A. M., Karimov, I. K., & Xojanazarov, S. F. O. (2021). *MAHSULOT SIFATINI OSHIRISH VA BOSHQARISH TIZIMI*. *Scientific progress*, 2(2), 631-634.
5. Киргизов, Х. Т. (2022). ПРОГРЕССИВНЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ. *ТА’ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 138-144.
6. Мелибаев, М., & Абдуллажонов, Б. С. (2022). МАШИНАСОЗЛИКДА ДЕТАЛЛАРНИ ЎЛЧАМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТ. *ТАЪЛИМ ВА RIVOJLANISH TAХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 109-115.
7. Мелибаев, М., Ортиқов, Х., Хўжаназаров, Ш., & Абдумаликов, А. (2022). Машина трактор агрегатларининг иш шароитларида носозликлар сабабларини баҳолаш. *Science and Education*, 3(3), 284-290.